

Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanishi.

Matrizayeva Bonu Saburjon qizi

Urganch davlat universiteti Pedagogika fakulteti Maktabgacha ta'lim

yo'nalishi talabalasi

matrizayeva6929@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanishi, aqliy tarbiyaning vazifalari, Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligida bolalarni aqliy rivojlantirish usullari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim tashkiloti, tarbiyachi, oila, aqliy tarbiya, bolalar.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishi bosqichma-bosqich amalga oshadigan jarayon bo'lib, aqliy rivojlanish ham asta sekinlik bilan amalga oshiriladi.

Aql - keng ma'noda sezish va idrok etishdan boshlanib tafakkur va hayotni o'z ichiga oladigan bilish jarayonlari yig'indisidir. Aqliy faoliyat diqqatning har doim ma'lum maqsadga qaratilgan bo'lishini talab etadi. Kishining aqli uning asosiy faoliyatida erishgan muvaffaqiyati xususiyati bilan belgilanadi. Shunday ekan, bolalarning kelgusidagi muvoffaqiyati ularning aqliy rivojlanishiga bog'liq.

Aqliy rivojlanish deganda hayotiy ta'sir etish va oqibatlarning barcha miqdoriy imkoniyatlari natijasida kelib chiqadigan aql kuchi hamda fikrlashning rivojlanish jarayonini tushunish mumkin.

Aqliy tarbiyasi yetuk, o'tkir zehqli, zukko va zakovatli insonlarni xalqimiz donishmand kishilar deb ataydilar. Donishmandlik - bu donolik. Donolik insonning eng buyuk va olijanob fazilatidir. Donolik shunday bir noyob ne'matdirki, u har kimga ham nasib etavermaydi. Shuning uchun bo'lsa kerak, xalq donoligida «Aql toji oltindan, oltin har kimda ham bo'lmas», deyiladi. Insoniyat paydo bo'lgandan beri odamlar orasida yetishib chiqqan barcha olim-u fozillar, shoir-u yozuvchilarning barchasi mukammal ilm egallash orqali o'z davrining e'tiborli kishilari darajasiga ko'tarilganlar. Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Mahmud Koshg'ariy, Alisher Navoiy, Abdulla Avloniy va boshqalar, g'arb olimlaridan Yan Amos Komenskiy, K.D.Ushinskiy,

J.J.Russo va boshqalar mukammal ilm egallash orqali fanning barcha sohalarida buyuk kashfiyotlar yaratganlar.¹

Ibn Sino aql deganda insoning tug'ma iste'dodini, bilish jarayonida shakllanadigan fikrlash qobiliyatini tushunadi. Aqlni ikki xil kategoriyaga bo'ladi:

1. Nazariy aql - borliqdagi umumiy narsalarni idrok etishdir.
2. Amaliy aql - buyumlarni tanlashda turtki sifatida ko'rinadigan qobiliyatlardan.

O'z davrining yirik ma'rifatchilaridan hisoblangan Abdulla Avloniy ham yoshlarni ilmi bo'lishga chaqiradi. U aql va ilmni ulug'laydi hamda «Aql insonning piri komili, murshidi yagonasidir. Ruh ishlovchi, aql boshlovchidir» deb yozadi.

Maktabgacha ta'lim yoshida bilimlar izchillik bilan tez sur'atda boyib boradi, bolalarning nutqi shakllanadi, bilish jarayonlari yanada takomillashadi, bola eng oddiy aqliy faoliyat usullarini egallab oladi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning aqliy rivojlanishini ta'minlash ularning kelajakdagi butun faoliyatlari uchun katta ahamiyatga ega bo'ladi. Bola ijtimoiy muhit ta'sirida aqliy tomondan yanada rivojlanib boradi. Tevarak-atrofdagi kishilar bilan muomala qilish jarayonida u tilni va u bilan birga tarkib topgan tushunchalar tizimini o'zlashtiradi. Natijada maktabgacha ta'lim yoshidayoq bola aqliy rivojlanish bilan birga, tilni shunchalik egallab oladiki, undan muomala vositasi sifatida erkin foydalana oladigan bo'lib qoladi.

Aqliy tarbiyaning vazifasi uning mazmuni, metodi va tashkil etilishiga qarab belgilanadi. Pedagogika-psixologiya fani aqliy tarbiya berish vazifalarini samarali hal etishda birinchidan bolaning imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanish, ikkinchidan bola organizmining umumiy charchashiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan ortiqcha zo'riqish bo'lmasligi yo'llarini topish uchun Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanishi qonunlari va imkoniyatlarini o'rganish bilan shug'ullanadi.

Bolani maktab ta'limiga tayyorlashda aqliy tarbiyaning ahamiyati kattadir. Bolani bilimlarini egallab olishlari ularni aqliy faolligini rivojlantirish aqliy malaka va ko'nikmalarini egallab olishlari ularni maktabda muvaffaqiyatli o'qishlari uchun bo'lajak mehnat faoliyatiga tayyorlanishida manba bo'lib xizmat qiladi.

¹ F.Qodirova, Sh.Toshpo'latova, N.M.Kayumova Maktabgacha pedagogika".-T., "Tafakkur". 2019-153-154b

Aqliy tarbiyaning vazifalariga quyidagilar kiradi:

- belgilangan hajm dagi ilmiy bilimlarni egallash;
- dunyoqarashni shakllantirish;
- aql kuchi, iqtidor va qobiliyatlarini rivojlantirish;
- bilishga oid qiziqishlarini rivojlantirish;
- shaxs salohiyati imkoniyatlarini rivojlantirish;
- bilish faoliyatini shakllantirish;
- doimiy ravishda o‘z bilimlarini to‘ldirish, umum ta’limiy tayyorgarlik darajasini oshirish ehtiyojlarini rivojlantirish;
- ta’lim oluvchilarni bilish faoliyati uslublari bilan qurollantirish;
- fikrlash qobiliyati, ijodiy faoliyat tajribalarini shakllantirish.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni aqliy rivojlantirishda matematik tasavvurlarni shakllantirish eng muhim jarayonlardan hisoblanadi. Matematika aqliy rivojlanishda yetakchi o‘rinni egallaydi. Maktabgacha ta’lim tashkiloti va oila hamkorligida bolalarni aqliy rivojlantirish uchun nafaqat matematik tasavvurni shakllantiruvchi o‘yinlar balki musiqa ham katta yordam beradi. Musiqa madaniy hayotimizda keng o‘rin tutgan, inson shaxsiyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadigan san’at turidir. Musiqa tarbiyasi, nafosat tarbiyasining asosiy va murakkab qirralaridan biri bo‘lib, atrofdagi go‘zal narsalarni to‘g‘ri idrok etishga va qadrlashga o‘rgatadi. Musiqa aqliy rivojlanishga ta’sir ko‘rsatdi, inson aql-zakovati uchun mas’ul bo‘lgan hujayralar o‘sishini tezlashtirdi. Pifagor maktabida matematika darslari musiqa sadolari bilan birga olib borilgan. Bu jarayon miyaning samaradorligi va aqliy faolligini oshirgan. Shuning uchun ham oilada bolalarni aqliy rivojlantirish uchun matematika va musiqadan foydalanish eng samarali usullardan hisoblanadi. Bundan tashqari bolani tevarak-atrof bilan tanishtirish lozim. Bunda bolalar eshitish, ko‘rish, sezish orqali bilimlarni egallash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalarga ta’lim berish jarayonida ularning aqliy rivojlanishiga ahamiyat berish lozim. Bu jarayon nafaqat tarbiyachining, balki, ota-onalarning ham asosiy vazifasi hisoblanadi. Aqliy rivojlanish bolaning o‘zlashtirishiga o‘z ta’sirini o‘tkazadi. Ota-ona farzandining rivojlanishiga e’tiborli bo‘lishi, shu bilan birgalikda tarbiyachi bilan maslahatlashgan holda oila davrasida yoki

kundalik hayotda ham uni aqliy rivojlantirish uchun turli o‘yin, topshiriqlardan foydalanishi maqsadga muvofiqdir. Bolalarni aqliy rivojlantirishda uning qiziqishlarini inobatga olish va shu qiziqishidan kelib chiqqan holda metodlardan foydalanilsa yaxshi natijaga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sodiqova Sh.A. Maktabgacha pedagogika. – T, 2018.
2. F.Qodirova, Sh.Toshpo‘latova, N.M.Kayumova –“Maktabgacha pedagogika” -T.“Tafakkur”- 2019.
3. B.R.Boltayev- “Maktabgacha ta’limda musiqa tarbiyasi”- Samarqand – 2019.